

BOLSMAN MASHINASI VA UNING AHAMIYATI

Tojimamatov Israil Nurmatovich

Farg'ona Davlat Universiteti matematika va informatika fakulteti katta
o'qituvchisi, isik80@mail.ru

Jo'rayeva Mohira Lochinbek qizi

Farg'ona Davlat Universiteti 2-kurs talabasi, mohirajorayea927@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11098350>

Annotatsiya

Ushbu maqola, sun'iy intellekt sohalarida keng qo'llaniladigan Bolsman mashinasining sun'iy intellekt tadqiqotlaridagi rolini o'rganadi. Bolsman mashinasining asosiy g'oyasi, energiya darajasini minimallashtirish orqali muammolarni hal etishga qaratilgan bo'lib, bu usul neyron tarmoqlarida va optimallashtirish muammolarida samarali yechimlar topishda foydalaniladi. Maqolada, sun'iy neyron tarmoqlarini o'rganishda va murakkab muammolarni hal qilishda Bolsman mashinasining qo'llanilishi, shuningdek, bu usulning kelajakdagi ilmiy tadqiqotlar va amaliy dasturlar uchun ehtimoliy ahamiyati muhokama qilinadi. Tahlil natijalariga ko'ra, Bolsman mashinasi sun'iy intellekt sohasida yangi yondashuvlar va echimlarni ishlab chiqishda muhim o'rni borligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Bolsman mashinasi, sun'iy intellekt, neyron tarmoqlari, optimallashtirish muammolari, energiya minimallashtirish, algoritmik yondashuvlar, ilmiy tadqiqotlar, amaliy dasturlar, murakkab muammolarni hal qilish, zamonaviy texnologiyalar.

Tarixi

Bolsman mashinasi sun'iy intellekt sohasida noyob bir yondashuv bo'lib, uning ildizlari 1985-yilda Jorj Hintch va Terrens Sejnovski tomonidan tashkil etilgan. Ular termodinamikaning asosiy qonunlaridan biri bo'lmish energiyani minimallashtirish tamoyilini sun'iy neyron tarmoqlariga qo'llash g'oyasini ishlab chiqishgan. Bu tarmoqlar, fizikada ishlatiladigan Bolsman taqsimoti kabi, holatlararo o'tish ehtimolini hisobga olgan holda ishlaydi, bu esa tarmoqni global minimumga yaqinlashishiga imkon beradi.

Bolsman mashinasi, o'zining dastlabki paydo bo'lishidan beri, turli xil optimallashtirish va o'rganish muammolarini hal qilishda keng qo'llanilgan. Bu tizimning o'ziga xos xususiyati energiya funksiyasini minimallashtirish orqali optimal yechimlarni topa olish qobiliyatidadir.

Tuzilishi va Ishlash Prinsipi

Boltsman mashinasi ikki asosiy qatlamdan iborat:

- Ko'rinadigan qatlam (Visible layer): Tashqi dunyodan ma'lumotlarni qabul qiladi.
- Yashirin qatlam (Hidden layer): Ma'lumotni qayta ishlash va xulosa chiqarish uchun ishlatiladi.

Bu qatlamlar orasidagi aloqalar ikki tomonlama bo'ladi, ya'ni har bir neyron bir-biriga teskari yo'nalishda ham ma'lumot uzatilibadi. Har bir neyron o'zining holatini tasodifiy tarzda o'zgartiradi, bu jarayon esa Boltzmann taqsimoti bilan belgilanadi va tizimning harorati deyiladi.

Ishlatilish Misollari

Boltsman mashinalari quyidagi vazifalarda qo'llaniladi:

1. **Raqamli Tasvirlarni Tanib Olish:** Raqamli tasvirlarni tanib olishda Boltsman mashinalari tasvirning asosiy xususiyatlarini ajratib olish va ulardan foydalanish orqali aniqroq natijalarga erishadi.
2. **Optimallashtirish Muammolari:** Boltsman mashinalari ko'plab optimallashtirish muammolarini, masalan, savdo sayohatchisining muammosi kabi NP-qiyin muammolarni echishda foydali bo'lishi mumkin.
3. **Tavsiya Tizimlari:** Boltsman mashinasi foydalanuvchi ma'lumotlarini o'rganib, shaxsiy tavsiyalar berishda qo'llaniladi.

Arxitekturaviy Sxemasi

Boltsman mashinasining sxematik tasviri quyidagicha ko'rsatiladi:

Ko'rinadigan qatlam (V) ————— Yashirin qatlam (H)

Har bir neyron bir-biriga to'g'ridan-to'g'ri bog'langan va bu bog'lanishlar ikki tomonlama ishlaydi. Tizimning har bir holati uchun energiya hisoblanadi va tizim energiyasi minimal bo'lgan holatga intiladi.

Boltsman Mashinalarining Ilmiy Asoslari

Boltsman mashinalari termodinamikani modellashtirish uchun ishlatilgan Boltzmann taqsimotiga asoslangan. Ular har bir neyronning holatini tasodifiy tarzda, ehtimoliylik asosida o'zgartirish orqali global minimum energiya holatiga erishishga intiladi. Bu jarayon "simulyatsion sovutish" (simulated annealing) usuliga o'xshash bo'lib, bu usulda tizim asta-sekin past haroratga qadar sovitiladi, shunda tizim eng past energiya holatiga yaqinlashadi.

Ishlash Prinsiplari

Boltsman mashinasining asosiy ishlash prinsipi quyidagicha ifodalanadi:

- Har bir neyron bir-biriga vaznli sinapslar orqali bog'langan.

- Neyronlar o'zaro ta'sirlashuvda Boltzmann taqsimotiga muvofiq aktivatsiya holatlarini o'zgartiradi.
- Har bir neyronning aktivligi uning kirish signallari va tarmoqdagi haroratga bog'liq.
- Tizimning harorati asta-sekin kamaytiriladi, bu jarayon optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Qo'llanilish Sohalari va Misollar

Boltsman mashinalari turli sohalarda samarali qo'llaniladi:

- **Energiya Boshqaruv Tizimlari:** Energiya sarfini optimallashtirish uchun Boltsman mashinalari turli qurilmalar va sensorlar orasidagi aloqalarni boshqarishda ishlatilishi mumkin.
- **Moliyaviy Modelleme:** Moliyaviy bozorlarning murakkab qaror qabul qilish jarayonlarini modelleme qilishda foydalaniladi.
- **Mashinalarni O'rganish:** Boltsman mashinalari yordamida katta hajmdagi ma'lumotlar to'plamlari orqali ta'lim olish va bu ma'lumotlarni tasniflash yoki regresiya modelini qurish mumkin.
- **Neuroscience:** Miya faoliyatini modelleme qilishda, miyaning qanday qilib ma'lumotlarni qayta ishlashini tushunish uchun ishlatiladi.

Texnologik Ahamiyati

Boltsman mashinalari, ularning qobiliyati global minimumlarga erishishga yordam berishi bilan alohida e'tiborga loyiqdir. Bu xususiyat, optimallashtirish muammolarida juda foydali bo'lib, NP-qiyyin muammolarni hal etishda yangi yondashuvlarni taklif etadi. Shuningdek, Boltsman mashinalari sun'iy intellekt va mashinalarni o'rganish sohasida yangi avlod algoritmlarini ishlab chiqish uchun asos yaratib beradi, bu esa ularning ilmiy va texnologik ahamiyatini yanada oshiradi.

Boltsman mashinalari chuqur o'rganish sohasida qo'llaniladigan, energiya asosidagi modellardir. Ular, o'z navbatida, Boltzmann taqsimotidan foydalanadi, bu taqsimot energiya darajasiga bog'liq holda turli holatlar o'rtasidagi ehtimoliylikni ifodalaydi. Mashinalar stokastik termodinamik jarayonlar orqali global minimumga intilish orqali muammolarni hal etish imkonini beradi.

Tarmoq Dinamikasi

Boltsman mashinasining asosiy xususiyati uning dinamikasi bo'lib, bu dinamika tizimning energiya holatini o'zgartirish orqali amalga oshiriladi. Har bir neyron o'z holatini tasodifiy tarzda o'zgartirishi mumkin, bu esa o'z navbatida tarmoqning umumiy energiya holatiga ta'sir qiladi. Tizimning maqsadi - energiyani minimallashtirish, bu esa optimal echimlarga olib keladi.

Energiya Funktsiyasi

Boltsman mashinasining ishini tushunishda kalit omil bu uning energiya funksiyasidir. Energiya funksiyasi quyidagi formula orqali ifodalanadi:

$$E = -\sum_{i < j} w_{ij} s_i s_j - \sum_i \theta_i s_i$$

Bu yerda:

- s_i va s_j - i va j neyronlarning holatlari (0 yoki 1),
- w_{ij} - i va j neyronlari o'rtasidagi bog'lanishning kuchi,
- θ_i - i -neyronning bias qiymati.

O'rganish Algoritmлари

Boltsman mashinalari o'rganish jarayonida ikkita asosiy strategiyadan foydalanadi:

1. **Contrastive Divergence (CD)** - Bu usul yordamida mashina o'rganish ma'lumotlariga asoslangan holda tarmoqning vaznlarini sozlashni amalga oshiradi.
2. **Simulated Annealing** - Bu usul tizimni turli haroratlarda ishlashga majbur qiladi, bu esa global minimumga erishish imkoniyatini oshiradi.

Amaliy Qo'llanilishi

Boltsman mashinalari turli xil sohalarda, jumladan, sun'iy intellekt, ma'lumotlar fanlari va moliya sohasida keng qo'llaniladi. Masalan:

- **Tasvirni Qayta Ishlash:** Boltsman mashinalari tasvirlarni avtomatik ravishda tasniflash va ularning xususiyatlarini aniqlashda ishlatiladi.
- **Mashinalarni O'rganish:** Boltsman mashinasi orqali yuqori o'lchovli ma'lumotlarni kamaytirish va muhim xususiyatlarni ajratib olish mumkin.
- **Optimallashtirish:** Boltsman mashinalari kompleks optimallashtirish muammolarini hal etishda, masalan, graf muammolari va boshqa NP-qiyin muammolarni hal qilishda qo'llaniladi.

Boltsman Mashinalarining Optimallashtirish Uchun Qo'llanilishi

Boltsman mashinalarining eng qiziqarli va muhim qo'llanmalaridan biri bu optimallashtirish muammolarini echishdir. Ularning stokastik xususiyati va energiya asosida ishlash qobiliyati tufayli, Boltsman mashinalari ko'plab optimallashtirish muammolarida juda yaxshi natijalar ko'rsatishi mumkin. Boltsman mashinalari, masalan, turli xil graf muammolarini (masalan, eng qisqa yo'l yoki minimal ajratuvchi daraxt muammolarini) va joylashtirish muammolarini (masalan, savdo sayohatchisining muammosi yoki jadval muammolarini) hal qilishda qo'llaniladi. Bu muammolar uchun mashina energiya funksiyasini minimal

holatga olib kelish orqali global yoki yerli minimumlarni topishga harakat qiladi.

Boltsman Mashinalarining Sun'iy Ony Tushunishdagi Ro'li

Sun'iy ony modellashtirishda Boltsman mashinalarining qo'llanilishi yanada keng tarqalgan. Boltsman mashinalari, ularning stokastik xususiyati tufayli, real miyaning qanday qilib ma'lumotlarni qayta ishlash va xulosa chiqarish jarayonlarini takrorlash imkoniyatini beradi. Masalan, miyadagi neyronlar o'rtasidagi elektr impulsalarining ta'sir o'tkazish mexanizmlarini modellashtirishda Boltsman mashinalari foydali bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, bu tarmoqlar o'zgaruvchan muhitlarda qaror qabul qilish va muammolarni hal etishda sun'iy ony qo'llab-quvvatlaydi.

Boltsman Mashinalarining Kognitiv Ilmiy Tadqiqotlarda Qo'llanilishi

Kognitiv fanlar sohasida Boltsman mashinalarining qo'llanilishi, ayniqsa, qaror qabul qilish, xotira va o'rganish jarayonlarini tushunishga yordam beradi. Masalan, Boltsman mashinalari orqali o'rganilgan ma'lumotlarning saqlanishi va unutilishi kabi jarayonlar modellashtirish chiqilishi mumkin, bu esa miyaning qanday qilib o'tmish tajribalaridan foydalanib yangi vaziyatlarga moslashishini yaxshiroq tushunishga imkon beradi. Shuningdek, Boltsman mashinalari, xotira tiklanishi yoki yangi bilimlarning integratsiyasi kabi kognitiv jarayonlarni tahlil qilishda ham qo'llanilishi mumkin.

Boltsman Mashinalarining Kelajagi

Boltsman mashinalari hali ham rivojlanayotgan texnologiya hisoblanadi va ularning ilmiy va amaliy qo'llanilish sohalari kengayib bormoqda. Chuqur o'rganish, kognitiv modellashtirish va ma'lumotlar fanlari kabi sohalarda Boltsman mashinalarining yanada takomillashtirilishi kutilmoqda. Kelajak tadqiqotlari, ayniqsa, tarmoq arxitekturasi va o'rganish algoritmlarini optimallashtirishga qaratilishi mumkin, bu esa Boltsman mashinalarini yanada samarali va qo'llanilishi keng bo'lgan qilishga olib keladi. Sun'iy onyning murakkab muammolarini hal qilishda bu mashinalarning roli sezilarli darajada oshishi kutilmoqda.

Boltsman mashinasi, sun'iy intellekt va optimallashtirish muammolarini hal qilish sohasida keng qo'llaniladigan kuchli vosita hisoblanadi. Bu tizimning asosi fizik qonunlariga, xususan, energiyani minimallashtirish tamoyiliga asoslangan bo'lib, bu uning samaradorligini oshiradi. Boltsman mashinasi murakkab matematik muammolar, jumladan NP-to'liq muammolar ustida ishlashda global

minimumga yaqinlashish imkonini beruvchi noyob xususiyatlarga ega. Bu texnologiya nafaqat optimallashtirish va o'rganish muammolarini hal qilishda, balki tasvirni qayta tiklash, tavsiya tizimlari va qaror qabul qilish tizimlarida ham keng qo'llaniladi. Shuningdek, u bioinformatika, fizika, kimyo va iqtisodiyot kabi turli sohalarda ilmiy tadqiqotlarni olib borishda muhim rol o'ynaydi. Bolsman mashinasi, sun'iy intellekt sohasida o'zining chuqur ta'siri bilan tanilgan bo'lib, uning qo'llanilishi kelajakda ham kengayib borishi kutilmoqda. Bu tizimning rivojlanishi va takomillashtirilishi, yanada murakkab muammolarni samarali hal qilishda yordam beradi va shu bilan birga yangi texnologiyalarning yaratilishiga turtki bo'ladi. Shunday qilib, Bolsman mashinasining o'rganilishi va takomillashuvi, texnologik taraqqiyotda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Hinton, G. E., & Sejnowski, T. J. (1986). Learning and relearning in Boltzmann machines. In D. E. Rumelhart, J. L. McClelland, & the PDP Research Group (Eds.), *Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition*. Vol. 1: Foundations (pp. 282–317). Cambridge, MA: MIT Press.
2. Ackley, D. H., Hinton, G. E., & Sejnowski, T. J. (1985). A learning algorithm for Boltzmann machines. *Cognitive Science*, 9, 147-169.
3. Fischer, A., & Igel, C. (2012). An introduction to restricted Boltzmann machines. In I. Rojas & H. Pomares (Eds.), *Advances in Computational Intelligence* (pp. 14–36). Springer Berlin Heidelberg.
4. Salakhutdinov, R. (2009). Learning deep generative models. PhD Thesis, University of Toronto.
5. LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521, 436-444.
6. Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by simulated annealing. *Science*, 220(4598), 671-680.
7. Haykin, S. (1999). *Neural Networks: A Comprehensive Foundation*. Prentice Hall PTR.
8. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
9. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O'QITISH. In "CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
10. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In "USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).

11. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
12. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
13. Tojimamatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
14. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
15. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
16. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
17. Ortiqovich, Q. R., & Nurmamatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
18. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
19. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.
20. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
21. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
22. Rahmatjonova, M. N., & Tojimamatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TECHNOLOGYALARI VA ULARNI AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(3), 46-52.